

اندازه گیری سطح مخازن صنعتی با استفاده از ترانسیمتر راداری ابزاردقیقی در محیط های خطرناک

محمد رضا قدسی^۱، مریم قدسی^۲.

۱- دانشجوی دکترا برق قدرت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، ایران

۲- کارشناسی ارشد فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

نویسنده مسئول: m.ghoodsi@yahoo.com

خلاصه

در کلیه صنایع مختلف، اندازه گیری سطح مواد اعم از مایع، جامد، گاز فوق العاده حائز اهمیت است و همواره با توجه به اهداف بهره برداری صنعت مذکور، باید دقیق و بدون هیچ گونه اشتباهی مقادیر نشان داده شوند و حتی عمل کنترل فرآیند بر مبنای این دستگاه ها انجام می شود. امروزه با توجه به این که تجهیزات اندازه گیری رو به گسترش هستند و روز به روز این تکنولوژی در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و دستگاه های قدیمی دیگر پاسخگوی سیستم های مدرن و جدید را نمی دهند و نظر به این که هر تجهیز اندازه گیری، دارای طول عمر محدودی می باشد و فرسودگی قطعات به مرور زمان حاصل می گردد، لذا در این شرایط حساس برای اندازه گیری سطح مخازن از ترانسیمتر راداری ابزار دقیق استفاده شد که بعد از نصب و راه اندازی تمام مقادیر به درستی و با بالاترین ضریب اطمینان به کارگیری گردید و از آنالوگ به سیستم دیجیتال تغییر کاربری داده و از جمله منحصر به فرد بودن این تجهیز اندازه گیری، استفاده این سطح سنج در صنایع خطرناک می باشد.

کلمات کلیدی: ابزاردقیق، ترانسیمتر راداری، رادار و میکروویو، محیط های خطرناک .

۱. مقدمه

در دنیای امروز، مسئله اندازه گیری که توسط دستگاه های ابزار دقیق انجام می شود امری لازم و ضروری به حساب می آید. با گذشت زمان با توجه به فرسودگی تجهیزات قدیمی و طول عمر قطعات الکترونیکی به کار رفته در آن ها، همواره این دستگاه ها با درصد خطای بالا و همچنین تعمیر و نگهداری زیاد مواجه می باشند و با گذشت زمان، تجهیزات ابزاردقیق قادر به نشان دادن مقادیر صحیح و کنترل نمودن قسمت های حیاتی سیستم نخواهند بود و با مشکلات متعددی رو به رو می شوند. در این شرایط حساس و با پیشرفت تکنولوژی، باید چاره ای اندیشه می شد که مشکلات قدیمی را حذف کند. با استفاده از ترانسیمتر راداری ابزار دقیق و نصب آن در بسیاری از مخازن، دقت اندازه گیری افزایش یافته و بدون اینکه سنسور با سطح فرآیند در تماس باشد با کمترین خطای ممکن مقادیر آنالوگ به دیجیتال تبدیل گردید و عمل ارسال مقادیر عددی به اتاق فرمان صورت گرفت و با کمترین خرابی نتایج بسیار رضایت مندی را به همراه داشت.

۲. ادبیات پژوهش

۲-۱- رادار و ماکروویو^۱

گروهی از ابزارهای اندازه گیری سطح براساس خاصیت جذب یا دفع امواج رادیویی توسط مواد کار می کنند. در سال ۱۹۲۵ هویت تیلور^۲ و لئو یانگ^۳ از ارتش آمریکا برای اندازه گیری ارتفاع لایه اتمسفر زمین از رادار استفاده کردند. در سال ۱۹۳۴ رادار را برای استفاده در کشتی ها گسترش دادند. در سال ۱۹۳۵ رابرت واتسون وات^۴ از انگلیس رادار را برای تشخیص هوایی بکار برد و اولین سنسور سطح در سال ۱۹۷۶ معرفی شد، اما تا یک دهه بعد استفاده از آن ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود. امواج رادار و ماکروویو هر دو با سرعت نور ولی با فرکانس ها و توان های خاص خود فرکانس انتشار موج رادیویی FM بین ۸۸ تا ۱۰۸ مگاهرتز و ماکروویو بین ۱ تا ۳۰۰ گیگاهرتز، توان رادار حدود ۰/۰۱ تا ۵ mw/m² و ماکروویو ۰/۱ تا ۱ mw/m² حرکت می کنند [۱]. بخاطر توان بالاتر امواج ماکروویو این امواج در مقابل اثرات پوشش تفاوت بیشتری دارند. سنسورهای رادار از ترانسیمتر، آنتن گیرنده همراه با پردازنده سیگنال و رابط کابل تشکیل شده است. اصول کارکرد این روش همانند روش آلتراسونیک یا فراصوتی است با این تفاوت که موج فراصوتی بسیار وابسته به شرایط محیطی است که در آن عبور می کند و سرعت های متفاوتی دارد اما در رادارها سرعت موج الکترومغناطیسی تابیده به سطح سیال به ثابت دی الکتریک سیال وابسته است. امواج مورد استفاده در این نوع سنسورها میکرو ویو می باشند. یعنی همان سیگنال هایی که در رادیو، تلویزیون، موبایل و هواپیما استفاده می شود. اساس عملکرد سنسورهای راداری براساس فرستادن امواج رادیویی و برخورد آن به سطح سیال و دریافت موج تابیده، از این طریق سطح سیال را محاسبه می کنند. هنگامی که مخزن خالی می باشند موج تابیده شده از سنسور به ته مخزن برخورد کرده و یک پیک در سیگنال ارسالی ایجاد می شود و اگر در مخزنی سطح دار و پر بود یک پیک کوچک در موج ارسالی و پس از برخورد به سطح مایع ایجاد شده و به ته مخزن پیک کامل ایجاد می شود. این پیک کامل کمی پایین تر از انتهای مخزن ایجاد شده و آن هم به علت تغییر سرعت موج ارسالی در داخل سطح مایع می باشد [۲]. رادار یک سیستم تشخیص شی است که از امواج رادیویی برای تعیین دامنه، زاویه یا سرعت اشیا استفاده می کند. این می تواند برای تشخیص هواپیما، کشتی ها، فضاپیما، موشک های هدایت شده، وسایل نقلیه موتوری، سازه های آب و هوایی و زمین مورد استفاده قرار گیرد. یک سیستم رادار شامل فرستنده ای است که موج امواج الکترومغناطیسی را در دامنه رادیو یا میکروفون تولید می کند، یک آنتن فرستنده، یک آنتن دریافت کننده (اغلب همان آنتن برای انتقال و دریافت) و یک گیرنده و پردازنده برای تعیین خواص شی (ها). امواج رادیویی (پالس یا مداوم) از فرستنده منعکس کننده جسم و بازگشت به گیرنده، ارائه اطلاعات در مورد مکان و سرعت شیء می باشد. رادار به مدت چندین سال در دوره قبل و در طی جنگ جهانی دوم مخفیانه برای استفاده نظامی توسط چندین کشور توسعه یافت. اصطلاح رادار در سال ۱۹۴۰ توسط نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان مخفف برای تشخیص دستگاه راداری ساخته شد [۳] و [۴] و [۵] و [۶].

استفاده مدرن از رادار بسیار متنوع است، از جمله کنترل ترافیک هوایی و زمینی، رادار نجوم، سیستم های دفاع هوایی، سیستم های مبارزه با مواد مخدر، رادار های دریایی برای قرار دادن نشانه ها و کشتی های دیگر، سیستم های ضد انفجار هواپیما، سیستم های نظارت اقیانوس اطلس، نظارت بر فضای بیرونی و سیستم های ملاقات، نظارت بر بارش هواشناسی،

¹ Micro wave² Hovid Teylor³ Lio Yang⁴ Robert Watson-Watt

ارتفاع سنجی و سیستم های کنترل پرواز ، سیستم های تعیین موقعیت موشک هدایت شده ، رادار نفوذ زمین برای مشاهدات زمین شناسی و رادار محدوده برای نظارت بر سلامت عمومی است [۷].

معادله رادار

توان P_r بازگشت به آنتن دریافت شده می باشد که توسط معادله (۱) به کار می رود.

$$P_r = \frac{P_t G_t A_r \sigma F^4}{(4\pi)^2 R_t^2 R_r^2} \quad (1)$$

- P_t = قدرت فرستنده
- G_t = افزایش دریافت آنتن
- R_t = دیافراگم موثر (محدوده) آنتن دریافتی؛ این نیز می تواند توسط معادله (۲) بیان شود.

$$\frac{G_r \lambda^2}{4\pi} \quad (2)$$

- λ = طول موج انتقال داده شده
- G_r = افزایش دریافت آنتن [۸].
- σ = مقطع رادار ، یا ضریب پراکندگی، هدف
- F = عامل انتشار الگو
- R_t = فاصله از فرستنده تا هدف
- R_r = فاصله از هدف تا گیرنده.

در مورد معمول که فرستنده و گیرنده در یک مکان قرار دارند، $R_r = R_t$ و عبارت $R_t^2 R_r^2$ می تواند توسط R^4 جایگزین شود، جایی که R محدوده است. این نیز می تواند توسط معادله (۳) بیان شود.

$$P_r = \frac{P_t G_t A_r \sigma F^4}{(4\pi)^2 R^4} \quad (3)$$

این نشان می دهد که قدرت دریافت شده به عنوان قدرت چهارم محدوده کاهش می یابد، بدین معنا که قدرت دریافت شده از اهداف دور نسبتا کوچک است. فیلترهای اضافی و ادغام پالس کمی معادله رادار را برای عملکرد رادار پالس داپلر اصلاح می کند که می تواند برای افزایش دامنه تشخیص و کاهش قدرت انتقال استفاده شود.

۲-۲- ابزار دقیق

ابزار دقیق یک اصطلاح همگانی می باشد که برای نشان دادن، اندازه گیری و ثبت مقادیر فیزیکی استفاده می شود و ریشه در هنر و علم ابزارسازی دارد. اصطلاح ابزار دقیق ممکن است به چیزی ساده به عنوان خواندن دماسنج به صورت مستقیم اشاره کند یا هنگام استفاده از بسیاری از سنسورها، ممکن است بخشی از یک سیستم کنترل صنعتی پیچیده مانند صنعت تولید، نیروگاه ها، وسایل حمل و نقل و صنایع مختلف باشد. ابزار دقیق نیز می تواند در خانه یافت شود، یک آشکارساز دود یا یک ترموستات کولر می تواند نمونه های بارز از آن باشد.

تاریخچه ابزار دقیق

تجهیزات ابزارهای دقیق صنعتی، دارای تاریخچه قدیمی می باشند. مقیاس برای مقایسه وزن و جهت یابی ساده جهت نشان دادن موقعیت، در تکنولوژی های قدیمی دیده شده است. برخی از اولین اندازه گیری ها، اندازه گیری از زمان بود. یکی از قدیمی ترین آن ها ساعت آبی بود که در حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد در آرامگاه فرعون مصر پیدا شد [۹] و جهت بهبود زمان از این ساعت استفاده شد، همچنین ۲۷۰ سال پیش از میلاد، مقدمات یک دستگاه سیستم کنترل اتوماتیک ساخته شد [۱۰]. در سال ۱۶۶۳ کریستوفر رن^۱ درانجمن سلطنتی توانست یک ساعت آبی و هوایی طراحی و ارائه کند که شواهد حاکی بر آن است که سنسورهای هواشناسی را نشان می دهد. چنین دستگاهی در دو قرن به عنوان استاندارد هواشناسی استفاده می شد [۱۱]. این مفهوم تقریباً بدون تغییر باقی مانده است که نشان می دهد ضبط کننده های پنوماتیک که در آن یک سیلندر تحت فشار، یک قلم را جابجا می کند عمل ثبت مقادیر را انجام می داد. سنسورها، نمایشگر ها، ضبط کننده ها و کنترلر های یکپارچه سازی تا زمانی که انقلاب صنعتی نبود، محدود به نیاز و کاربرد همه، استفاده می شد. سیستم های ابتدایی به صورت مستقیم با اتصالات فرآیند و پانل های کنترل محلی، عمل کنترل و نمایش دادن مقادیر استفاده می شد که از اوایل دهه ۱۹۳۰، ترانسسمیترهای پنوماتیکی و کنترل کننده های اتوماتیک سه بعدی (PID) بکارگیری گردید. ترانسسمیترهای پنوماتیکی توسط محرک های الکتریکی (عملگرها) و کنترلرهای اتوماتیکی تنظیم گردید. به طور معمول سیگنال ۳ تا ۱۵ psi (۲۰ تا ۱۰۰ kPa) یا ۰/۲ تا ۱ kg/cm² به عنوان استاندارد استفاده می شد و برای مقادیر بیشتر یعنی از ۶ تا ۳۰ psi، از شیرهای بزرگتر بهره گیری می شد. ترانزیستور الکترونیکی در سیم کشی تجهیزات در ابتدا با دامنه ای ۲۰ تا ۱۰۰ میلی آمپر و ولتاژ ۹۰ ولت برای دستگاه های حلقه بسته استفاده می شد که امروزه این مقادیر در سیستم های مدرن به ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و در ولتاژهای ۱۲ تا ۲۴ ولت کاهش یافته بود. یک ترانسسمیتر ابزار دقیقی، دستگاهی است که یک سیگنال خروجی تولید می کند که اغلب به صورت یک سیگنال جریان الکتریکی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است. اگرچه می تواند خروجی آن ولتاژ، فرکانس، فشار نیز باشد. ترانزیستورها تا اواسط دهه ۱۹۵۰ تجاری شدند [۱۲]. ابزارهایی که به سیستم کنترل متصل می شوند، سلونویدها، کنترلرهای محرک های الکتریکی، بریکرها، رله ها و دستگاه های دیگر می باشند. چنین دستگاه هایی می توانند یک متغیر خروجی مورد نظر را کنترل نمایند و قابلیت کنترل از راه دور یا اتومات را فراهم می کنند. در گذشته هر شرکت سازنده تجهیزات ابزار دقیق، با یک سیگنال مختلف وارد بازار می شد که امروزه از رنج یک سیگنال استاندارد الکترونیکی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر برای ترانسسمیترها و کنترلرهای محرک های الکتریکی استفاده می شود. این سیگنال در نهایت به عنوان ANSI/ISA S50 سازگار با سیگنال های آنالوگ برای ابزارهای الکترونیکی فرایندهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ بکارگیری گردید. تبدیل ترانسسمیترهای پنوماتیک مکانیکی ابزار دقیق، کنترلرهای شیرهای الکتریکی به وسایل الکترونیکی باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شد که از مزایای آن ها استفاده در محیط های خورنده و انفجاری بود [۱۳]. در سالیان گذشته عمل

^۱Kirristofer Ren

کنترل فرایند، نمایش مقادیر فرایند مانند تنظیم دما، فشار، فلو، سطح، توسط یک اپراتور یا بهره بردار که در واحد یا سایت به صورت سنتی و محلی مستقر بود و با تجهیزات ابزار دقیق تنظیمات مربوطه سرو کار داشت، انجام می شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات و دستاوردهای جدید علمی در زمینه ابزار دقیق نتایج ارزنده ای بدست آمده است که در همه جا استفاده می شود که باعث کاهش تعداد منابع انسانی در امر نظارت در اتاق فرمان ها گردیده است. یعنی مقادیر فرآیند و سیگنال ها به یک اتاق مرکزی فرستاده می شود تا نظارت بر فرایند و خروجی سیگنال ها به عنصر کنترل نهایی مانند شیر یا محرک های الکتریکی منتقل و عمل کنترل انجام می شود. این کنترل کننده ها و شاخص ها بر روی یک تابلوی بزرگ با نام صفحه میمیک نصب می شود. امروزه ابزار دقیق باعث کاهش تعداد اپراتورها و صرفه جویی در زمان و سرعت عمل و دقت و قابلیت اطمینان سیستم را برآورده ساخته است. بیشترین سطح سیگنال استاندارد پنوماتیکی به کار رفته در طول این سال ها سیگنال ۳ تا ۱۵ psi بود [۱۴]. معرفی DCS و SCADA نوع دیگری از سیستم کنترل کامپیوتری می باشد. یک اپراتور می تواند در مقابل یک صفحه نمایش یا یک برد کنترل نشسته و نظارت بر هزاران نفر را از راه دور در سراسر یک مجموعه بزرگ انجام دهد. کنترل ابزار دقیق نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات از محل و تغییر پارامترهای فرآیند ایفا می کند و به عنوان یک بخش کلیدی در سیستم کنترل انجام می شود. این فن آوری ها با توسعه رایانه های شخصی، شبکه ها و رابط های پیشرفته کاربر، پشتیبانی شده است. به صورت محلی تجهیزات مدرن ابزار دقیق نصب می شود و کابل کشی کاهش یافته و باعث عدم خرابی می گردد. ابزار دقیق در هواپیماهای قدیمی چند سنسور داشت [۱۵]. برای کنترل پارامترها در یک فرآیند یا در یک سیستم خاص، دستگاه هایی مانند میکروپروسورها، میکروکنترلرها یا از PLC استفاده می شود، اما هدف نهایی آن ها کنترل پارامترهای یک سیستم است. تکنسین های ابزار دقیق در عیب یابی، تعمیر و نگهداری سیستم های ابزار دقیق و کنترل بسیار کارآمد می باشند. رالف مولر^۱ در سال ۱۹۴۰ اظهار داشت تاریخ علم فیزیکی تا حد زیادی تاریخ ابزار است و استفاده هوشمندانه آن به خوبی شناخته شده است. تعاریف و نظریه های گسترده ای بر اساس اندازه گیری دقیق، از زمان گذشته تا به امروز بیان شده است. شواهد کمی موجود می باشد که ذهن انسان مدرن نسبت به گذشته برتر بوده است. ابزارهای او خیلی بهتر است [۱۶] و [۱۷]. دیویس بیرد^۲ استدلال می کند که تغییر عمده ای در ارتباط با شناسایی چهارمین انقلاب علمی بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در ارتباط با شناخت فلورس کوهن^۳ می باشد که توسعه ابزار علمی نه تنها در شیمی بلکه در تمام علوم است. [۱۸] و [۱۹]. در شیمی، معرفی ابزار جدید در دهه سال ۱۹۴۰ چیزی کمتر از یک انقلاب علمی و تکنولوژیک بود [۲۰]. که در آن روش های شیمیایی ساختاری آلی کلاسیک تر و خشک از بین رفته بود و زمینه های جدیدی از تحقیقات را باز نموده بود [۲۰].

ویند هک^۴ در سال ۱۹۵۴ هر دو پتانسیل تولید و مخرب ذاتی در کنترل فرایند را مورد بحث قرار داد [۲۱]. توانایی اندازه گیری دقیق، قابلیت اطمینان و قابلیت بازیابی از جهان طبیعی، در سطوحی که پیش قابل مشاهده نیست، با استفاده از ابزار علمی، روش متفاوت دیگری در دنیا ارائه شد. [۲۲] این انقلاب ابزار دقیق، توانایی های انسانی را برای نظارت و پاسخ دادن به سیستم را تغییر می دهد، همانطور که در نظارت DDT و استفاده از اسپکتروفتومتری UV و کروماتوگرافی گاز برای نظارت بر آلودگی های آب به عنوان نمونه استفاده می شود [۱۹] و [۲۲].

¹ Ralph Müller

² Davis Baird

³ Floris Cohen

⁴ WA Wildhack

۲-۳- ترانسمیتر راداری ابزار دقیق Vega Pulse 61

در حال حاضر ترانسمیتر راداری ابزار دقیق، دارای مدل ها و از اشکال مختلفی می باشد که برای ارتفاع های گوناگون به کار می رود. این نوع در خروجی استاندارد ولتاژ ۲۴ ولت DC در سیگنال ۴ تا ۲۰ mA، طوری طراحی شده است که قابلیت نصب بر روی مخازن به صورت دوسیمه و از طریق پروتکل HART با سیستم های دیگر در ارتباط خواهد بود و جهت فرآیندهای پیوسته و سیستم های کنترل و اندازه گیری و نمونه برداری کارآیی بسیار خوبی دارد. همچنین در سطح ها و ارتفاعات مختلف می تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد و سیگنال خروجی را از آن طریق کنترل کنند. در جاهایی دیگر به عنوان سیگنال عدم تطابق، عملکرد مطلوبی دارد. در محیط های دارای ارتعاش و وایبره و در فشارهای بالاتر از ۸ اتمسفر و در ارتفاعات ۴/۴۱ متر و در دماهای بالا بسیار مقاوم است. این سنسورها نباید در معرض رطوبت و نشتی زیاد قرار گیرند، زیرا باعث آسیب رساندن به مدارات و خرابی آن ها می شوند. کلاس عایقی آن ها ۵۴ یا IP ۵۴ می باشد. این سنسورها از لحاظ مدارات داخلی دارای یک مدل الکترونیکی مجتمع می باشد که هر کدام فقط کارآیی خود را دارند و قابلیت اتصال به سنسور دیگری را ندارند. در شکل (۱) ترانسمیتر ابزار دقیق SAPFIR-22M نشان داده شده است.

شکل ۱ - ترانسمیتر راداری ابزار دقیق Vega Pulse 61 [۲۲].

در این ترانسمیتر همان طوری که در مشخصات آن قید شده است با ولتاژ ۲۴ ولت DC راه اندازی می شود، البته تنظیم و راه اندازی آن دارای شروطی است که به آن اشاره می شود

- ۱- پلاریته مثبت دستگاه با عدد (۱) نشان داده می شود که پایانه ۲۴ + ولت DC به آن متصل می گردد.
- ۲- پلاریته منفی دستگاه با عدد (۲) نشان داده می شود که پایانه ۲۴ _ ولت DC به آن متصل می گردد.
- ۳- پلاریته مثبت که با عدد (۵) نمایش داده شده است پلاریته مثبت میلی آمپر + mA فعال سنسور می باشد.
- ۴- پلاریته مثبت که با عدد (۶) نمایش داده شده است پلاریته مثبت میلی آمپر + mA غیرفعال سنسور می باشد.
- ۵- پلاریته منفی که با عدد (۷) نمایش داده شده است پلاریته منفی خروجی سنسور می باشد.
- ۶- پلاریته خنثی که با عدد (۸) نمایش داده شده است زمین سنسور می باشد.

در شکل (۲) اتصالات سیم کشی ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61 نشان داده شده است.

شکل ۲- اتصالات سیم کشی ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61 [۲۲].

جدول ۱- ترمینال های ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61 [۲۲].

Terminal	Function	Polarity
1	Voltage supply	+/L
2	Voltage supply	-/N
5	4 ... 20 mA output (active)	+
6	4 ... 20 mA output (passive)	+
7	Mass - output	-
8	Function ground when installing according to CSA (Canadian Standards Association)	

در جدول (۱) ترمینال های ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61 نشان داده شده است.

۴-۲- محیط های خطرناک

دو نوع محیط خطرناک وجود دارد. یک محیط بالقوه انفجاری که در آن ممکن است فضای مایع یا گاز انفجاری در عملیات عادی رخ دهد که به آن محیط ۱ خطرناک گفته می شود و همچنین یک محیط بالقوه انفجاری که در آن فضای مایع یا گاز انفجاری احتمالاً در عملیات عادی رخ نمی دهد و اگر این اتفاق بیافتد تنها برای مدت کوتاهی وجود دارد که به آن محیط ۲ خطرناک گفته می شود [۲۲].

۳. آینده پژوهش

دقت اندازه گیری سطح امری مهم در صنعت به شمار می رود. نه تنها از جنبه اقتصادی حایز اهمیت است بلکه به وسیله آن می توان نسبت به افزایش بازده اثرات مواد کمک نمود و هزینه های نصب را کاهش داده و همچنین مناسب ترین تجهیز بین سازنده و مشتری را تهیه نمود و خطرات انسانی و ماشینی را کاهش داد [۲۳]. نام رادار براساس زمان حوزه انعکاسی به وسیله بازتابش یک پالس کوتاه امواج میکروویو ارسال می گردد و این اندازه گیری براساس اختلاف زمانی بین انتشار و انعکاس می باشد. بیشتر کارخانه های سازنده تجهیزات راداری ابزار دقیق پیشنهاد می دهند که رنج کاری این دستگاه بین فرکانس پایین ۶ گیگا هرتز و فرکانس بالا ۲۶ گیگا هرتز بکارگیری شود [۲۴]. دانش تعدادی از مقالات براساس مطالعه بر روی کف تانک ها و ساختار آن ها در طول شروع پژوهش در یک تانک و ویژگی های متغییر با زمان به علت پروژه های بیرونی است. در تمام ترانسمیترهای راداری بدون تماسی روش هایی کاربرد دارند. روشن است که بستگی به کیفیت مواد و ثابت بودن وسایل و ویژگی تجهیز ابزار دقیق و شرکت سازنده و دقت اندازه گیری و بازتاب سیگنال های سطح پایین با آستانه حسگر ابزار دقیق بکارگیری می شود [۲۴] [۲۶]. در حالی که روش های زیادی برای محاسبه رفتار امواج، ویژگی های مواد برای همگام سازی وسایل. ویژگی های بدون روش های الکترو دینامیکی محاسبه رفتار الکترومغناطیسی امواج هنگامی که با طبقات کف مایعات یا جامدات یا تعیین ویژگی های دی الکتریک یا میرایی یا ویژگی های انتشار مواجه می شوند وجود دارد [۲۷] [۲۸]. دانش تعدادی از مقالات براساس مطالعه بر روی کف تانک ها و ساختار آن ها در طول شروع پژوهش در یک تانک و ویژگی های متغییر با زمان به علت پروژه های بیرونی است. [۲۵] [۲۹]. اندازه گیری راداری در مایعات معمولاً توسط یک آنتن فرستنده عمل اندازه گیری را تا کف مخزن انجام می دهد. اندازه گیری سطح بر مبنای ارتفاع مخزن محاسبه و نشان داده می شود. در شکل (۳) یک نمونه ترانسمیتر راداری سطح نشان داده شده است [۳۰].

شکل ۳ - اندازه گیری سطح تانک توسط رادار [۳۰].

سیستم های اندازه گیری راداری به صورت گسترده در صنعت کاربردی و عملیاتی شده اند. اندازه گیری سطح مایعات و جامدات صورت گرفته است [۳۱] [۳۲]. امروزه تعدادی از مقالات بر پایه شبکه های عصبی نورون ANN اقدام به حذف مشکلات اندازه گیری سطح با انتشار امواج راداری آزاد نمودند. استفاده از این روش در ده ساله اخیر رشد چشم گیری داشته است. به دلایل نصب آسان در بالای تانک ها و مخازن ذخیره و همچنین کاهش تعمیرات و نگهداری این تجهیزات از نتایج ارزنده این تکنولوژی محسوب می شود. به عنوان مثال ظهور سنسورهای راداری اندازه گیری سطح شبکه های عصبی نورون دار می باشد که به تازگی جهت بکارگیری در حال تست می باشند و این نشان از ضریب دقت بالا بین ۴۴/۹۴ تا ۱۰۰٪ در حال آزمایش با شبکه های عصبی نورون می باشند [۳۳]. ضریب دقت بالا و قابلیت اطمینان سطح سنج ها همواره با مشکل زیادی بدست می آید و از دیرباز در حال برنامه ریزی کاربردی بوده است. در بسیاری از مخازن با وجود نوسانات و تغییرات همواره باید سطح مورد نظر به درستی قرائت شود و هیچ گونه اختلافی نداشته باشد. روش های زیادی برای اندازه گیری سطح مایعات وجود دارد مانند اختلاف فشار و آلتراسونیک و غیره ولی هر روشی برای هر اندازه گیری مناسب نیست و باید از همه لحاظ، جوانب امر سنجیده شوند [۳۴] [۳۵].

۴. روش تحقیق

برای شروع این پژوهش باید ابتدا بررسی های میدانی را انجام داد و ارتفاع مخزن را اندازه گیری نمود. با توجه به این تانک مورد مطالعه NACL یا کلرید سدیم می باشد و قبل از نصب سطح سنج راداری از روش غوطه وری برای اندازه گیری سطح استفاده می شد و بهره بردار با مشکلات فراوان، باید در محل حضور پیدا می کرد و به صورت تقریبی و با خطای بالا سطح تانک را قرائت می کرد، اکنون می خواهیم با استفاده از ترانسمیتر راداری Vega Pulse 61 استفاده کرد و با نصب آن بتوان روشی نوین را ارائه نمود. در این مرحله بعد از کابل کشی و قرار دادن ترانسمیتر در جای مشخص که در بالاترین نقطه تانک است و سیم کشی که از نوع دو سیمه و دارای تغذیه ۲۴ ولت DC می باشد و از سوی دیگر در اتاق مرکز کنترل نیز باید منبع تغذیه و نشاندهنده محلی جدید دیجیتال نصب گردد. در ابتدا تانک یا مخزن مورد مطالعه در شکل (۴) نشان داده شده است که ارتفاع آن حدود ۱۰ متر می باشد و همطور که بررسی گردید این ترانسمیتر برای ارتفاعات از ۱۰ متر به بالا، دارای صرفه اقتصادی است.

شکل ۴- مخزن مورد مطالعه

شرایط نصب این ترانسمیتر با محدودیت هایی مواجه است لذا باید مواردی را در نظر گرفت که در ذیل به آنها اشاره شده است.
۱- هنگام نصب ترانسمیتر راداری ایزاردقیقی نباید خیلی نزدیک دیواره تانک قرار گیرند زیرا امواج ارسالی به دیواره اشتباهی باعث عملکرد بد سنسور می شود. سیگنال بازتابیده به سنسور حاصل جمع موج برخورد کرده به سطح مایع و بدنه مخزن می باشد.

۲- بهترین محل نصب ترانسمیتر برابر نصف شعاع مخزن می باشد.

۳- ترانسمیتر راداری نباید در محل ورودی مایع نصب گردد. چون برخورد امواج راداری با مایع باعث مقادیر غیر واقعی سطح می شود.

۴- برای مخازنی که دارای همزن هستند مناسب نیستند زیرا باعث تداخل موج ارسالی به مخزن و ایجاد خطا می شود.

شکل ۵- مکان صحیح نصب ترانسمیتر راداری [۲۲].

اکنون با یک نشاندهنده کوچک که دارای کاربری دیجیتال است و کمترین فضا را اشغال کرده می توان عمل تنظیم را انجام داد که در شکل (۶) نشاندهنده ترانسمیتر ابزاردقیقی اتوسونیک نشان داده شده است.

شکل ۶- نشاندهنده ترانسمیتر ابزاردقیقی اتوسونیک

در این مرحله تنظیمات سطح سنج را انجام می دهیم و ابتدا با قراردادن نشانگر کوچک متحرک ترانسمیتر راداری بر روی خود سطح سنج و روشن شدن آن شروع به وارد نمودن مقادیر حد پایین و حد بالای ارتفاع تانک کرده و با توجه به این که در تانک مایع قرار دارد بر روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و پس از اتمام کار می شود نمایشگر نوری را جدا نموده و ترانسمیتر می تواند اعداد را به راحتی به اتاق مرکز کنترل ارسال نماید که در شکل (۷) نشانگر کوچک متحرک ترانسمیتر راداری نشان داده شده است.

شکل ۷- نشانگر کوچک متحرک ترانسمیتر راداری

برای تنظیمات باید یک بار ترانسمیتر راداری نصب شده بر روی مخزن و یک بار ترانسمیتر ابزاردقیقی اتوسونیک واقع در اتاق فرمان را با وارد نمودن حد بالا و پایین انجام داد.

سیم کشی ترانسمیتر بعد از نصب مانند شکل (۸) و همچنین در شکل (۹) ترانسمیتر مذکور آماده بهره برداری می باشد که از این طریق مقادیر سطح با سرعت بالا به اتاق فرمان ارسال می گردند.

شکل ۸- سیم کشی ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی

شکل ۹- ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی بعد از اتمام کار

۵. یافته های پژوهش

جدول ۲- مزایای ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61

ردیف	موضوع
۱	اندازه گیری به روش غیر تماسی
۲	نداشتن خوردگی و برخورد با مواد یا مایع
۳	دقت بسیار بالا
۴	افزایش قابلیت اطمینان
۵	راحت و مناسب بودن کارکردن با دستگاه
۶	مناسب برای فاصله های زیاد
۷	داشتن حداقل خطا
۸	استفاده در صنایع مختلف
۹	استفاده در صنایع خطرناک
۱۰	نصب راحت و آسان
۱۱	استفاده از حداقل سیم کشی (۲ سیمه)
۱۲	عدم حساسیت به نوسانات سطح مایعات بخارات-گردو غبار-فوم
۱۳	قابل استفاده در مخازن اسیدی-قلیاتی-خورنده-چند فازی
۱۴	تحمل شرایط محیطی در دماها و فشارهای بالا
۱۵	پشتیبانی با پروتکل های ارتباطی HART به صورت MODBUS
۱۶	خروجی سیگنال ۴ تا ۲۰mA
۱۷	محدوده گسترده اندازه گیری بالا
۱۸	عمر زیاد و هزینه نگهداری پایین
۱۹	نداشتن اجزای متحرک
۲۰	قدرت پاسخ گویی سریع

جدول ۳- معایب ترانسمیتر راداری ابزاردقیقی Vega Pulse 61

ردیف	موضوع
۱	حساس به لک و کثیفی
۲	مناسب نبودن در مایعات با سرعت زیاد
۳	مناسب نبودن در مخازن کوچک
۴	گران بودن هزینه ابتدایی

در این نوع اندازه گیری که بدون تماس داشتن با مایع داخل مخزن صورت گرفت، ترانس‌میتور راداری ابزار دقیق، سیگنال را به سمت مایع ارسال و حسگر آن را دریافت نموده و سپس با استفاده از سیگنال های دریافت ماکروویو، حسگر فاصله را تا مایع تعیین کرده و مقدار سطح را محاسبه می کند و روشی مناسب برای محیط های خطرناک به حساب می آید.

۶. نتیجه گیری

در این مقاله ترانس‌میتور راداری ابزار دقیق جهت اندازه گیری مخازن در محیط های خطرناک و همچنین با ارتفاع بالا بکارگیری شد. نتایج حاصله در این شرایط حاکی از دقت بسیار بالا و حداقل خطای مقادیر اندازه گیری ترانس‌میتور می باشد که جهت قابلیت اطمینان سیستم و حصول بهترین و دقیق ترین مقادیر استفاده گردید که در صنعت، رضایت بخشی بالایی داشت.

۷. مراجع

- [۱] جهانشاهی، ر. و ابراهیم فرد. (۱۳۹۱)، "ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سها دانش
- [۲] . فخاریان، ا.، موحدی، م. ح.، کشاورز باحقیقت، ع. ر.، (۱۳۹۲)، "مرجع تخصصی ابزار دقیق"، چاپ انتشارات سها دانش
- [3] Translation Bureau (2013). "Radar definition". Public Works and Government Services Canada. Retrieved November 8, 2013.
- [4] McGraw-Hill dictionary of scientific and technical terms / Daniel N. Lapedes, editor in chief. Lapedes, Daniel N. New York ; Montreal : McGraw-Hill, 1976. [xv], 1634, A26 p.
- [5] "ABBREVIATIONS and ACRONYMS". Navy dot MIL. United States Navy. Retrieved 9 January 2017.
- [6] "Small and Short-Range Radar Systems". CRC Net Base. Retrieved 9 January 2017.
- [7] L.L., M.P., M.S., M.R., etc (2011). "Automatic fall detection based on Doppler radar motion signature". IEEE PervasiveHealth.
- [8] Stimson, George (1998). Introduction to Airborne Radar. SciTech Publishing Inc. p. 98. ISBN 1-891121-01-4.
- [9] "Early Clocks". Retrieved 1 March 2012.
- [10] "Building automation history page". Retrieved 1 March 2012.
- [11] Multhauf, Robert P. (1961), The Introduction of Self-Registering Meteorological Instruments, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, pp. 95–116 United States

- National Museum, Bulletin 228. Contributions from The Museum of History and Technology: Paper 23. Available from Project Gutenberg.
- [12] Archived May 18, 2015, at the Wayback Machine.
- [13] Anderson, Norman A. (1998). Instrumentation for Process Measurement and Control (3 ed.). CRC Press. pp. 254–255. ISBN 0-8493-9871-1.
- [14] Anderson, Norman A. (1998). Instrumentation for Process Measurement and Control (3 ed.). CRC Press. pp. 8–10. ISBN 0-8493-9871-1.
- [15] Aircraft Instrumentation - Leroy R. Grumman Cadet Squadron
- [16] Katz, Eric; Light, Andrew; Thompson, William (2002). Controlling technology : contemporary issues (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1573929837. Retrieved 9 March 2016.
- [17] Baird, D. (1993). "Analytical chemistry and the 'big' scientific instrumentation revolution". *Annals of Science*. 50: 267290. doi:10.1080/00033799300200221. Download the pdf to read the full article.
- [18] Baird, D. (2002). "Analytical chemistry and the 'big' scientific instrumentation revolution". In Morris, Peter J. T. From classical to modern chemistry : the instrumental revolution ; from a conference on the history of chemical instrumentation: "From the Test-tube to the Autoanalyzer: the Development of Chemical Instrumentation in the Twentieth Century", London, in August 2000. Cambridge: Royal Society of Chemistry in assoc. with the Science Museum. pp. 29–56. ISBN 9780854044795.
- [19] Reinhardt, Carsten, ed. (2001). Chemical sciences in twentieth century (1st ed.). Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3527302710.
- [20] Wildhack, W. A. (22 October 1954). "Instrumentation--Revolution in Industry, Science, and Warfare". *Science*. 120 (3121): 15A15A. doi:10.1126/science.120.3121.15A. Retrieved 9 March 2016.
- [21] Hentschel, Klaus (2003). "The Instrumental Revolution in Chemistry (Review Essay)". *Foundations of Chemistry*. 5 (2): 179–183. doi:10.1023/A:1023691917565. Retrieved 8 March 2016.
- [22] Operating Instructions Radar sensor for continuous level measurement of liquids VEGAPULS 61, (2016) 41714-EN-161104, VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany , Editing status: 2016-10-19 (katalog)
- [23] Neagu, V, (2017), The Effects of Foam on Non-Contacting Radar based Level Measurement , Bucharest, Romania
- [24] Emerson Automation Solutions, The Engineer's Guide to Level Measurement, 2013 edition.
- [25] C. J. W. Breward, The Mathematics of Foam., PhD Thesis, University of Oxford, June 1999.
- [26] P. Devine, Radar Level Measurement – The User's Guide, VIP Print, 2000
- [27] L. A. Filins'kyy, Microwave propagation in specimens of foam materials located in rectangular waveguide, 2012 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, Sevastopol, 2012, pp. 108-110, doi: 10.1109/UWBUSIS.2012.6379748
- [28] L. A. Filins'ky, Wave propagation in foam specimens and definition of their dielectric characteristics, 2016 9th International Kharkiv Symposium on Physics and

- Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), Kharkiv, 2016, pp. 1-3, .doi: 10.1109/MSMW.2016.7538179
- [29] J.F. Sadoc, N. Rivier, Foams and Emulsions, Springer Science & Business Media, 2013
- [30] Vogt, M, Schulz, C, Dahl, C, (2016), An 80 GHz Radar Level Measurement System with Dielectric Lens Antenna, iee
- [31] J.A. Kielb, M.O. Pulkrabek, "Application of a 25 GHz FMCW radar for industrial control and process level measurement," Proc. IEEE Int.Microwave Symp., Anaheim, CA, USA, June 1999, pp. 281-284.
- [32] M. Vogt, "An optimized float for reliable radar tank level measurement in bypass pipes," Proc. German Microwave Conf., Aachen, Germany, March 2014.
- [33] Borg, B, Franqueira Pinto, F, Suetake, M, Brandao, D, (2016), Neural networks as a diagnosing tool for industrial level measurement through non contacting radar type and support to the decision for its better application, Elsevier, IFAC-PapersOnLine 49-30 (2016) 349–354
- [34] Kielb, J. (1999). Application of a 25 GHz FMCW Radar for industrial control and process level measurement. Microwave Symposium Digest, 1999 IEEE MTT-S International, v. 1.
- [35] Rosemount (2013). The Engineer's Guide to Level Measurement. Available at: <http://mydigimag.rrd.com/publication/?i=182123&elqaid=1044&elqat=2&elqTrackId=8582c7202bbd4e2d8603fa222a9a8ba1>